
LOS DICCIONARIOS DE ARGOT: CONSIDERACIONES FRASEOGRÁFICAS¹

GONZALO ORTEGA OJEDA
MARÍA ISABEL GONZÁLEZ AGUIAR
NARÉS GARCÍA RIVERO
INULAB - Universidad de la Laguna

RESUMEN

En el presente artículo, y tras tener en cuenta algunos conceptos teóricos relacionados con las lenguas especiales y, de forma particular, con las jergas, nos centramos en el análisis fraseográfico de seis de los principales diccionarios de argot del español de España. Tal examen pone de manifiesto que son notables las deficiencias de los diccionarios consultados en lo que al material argótico-fraseográfico se refiere. En todo caso, cabe señalar que son ostensibles las diferencias de calidad y rigor entre los distintos repertorios

PALABRAS CLAVE: jerga, fraseografía, fraseología, español de España.

SLANG DICTIONARIES: PHRASEOGRAPHIC CONSIDERATIONS

ABSTRACT

Drawing both from a phraseographic perspective and from the theoretical analysis of special languages, this article examines six of the main dictionaries which compile Spanish slang as used in Spain. The analysis does not only discover remarkable deficiencies related to the slang-phraseographic material, but it also highlights the considerable differences in terms of quality and accuracy among these six lexicographic catalogues.

KEY WORDS: slang, phraseography, phraseology, Spanish in Spain.

RECEPCIÓN: XX/XX/XXXX

ACEPTACIÓN: XX/XX/XXXX

¹ Nos consta la existencia de algunos repertorios de argot publicados en formato digital, también alusivos al español europeo. Las características fraseográficas de tales obras en línea serán abordadas en otro trabajo que ya tenemos en proceso de elaboración.

1. CONSIDERACIONES PRELIMINARES

Como es sabido, las jergas o argots son un fenómeno encuadrable dentro del concepto de “lenguas o lenguajes especiales”. Según la propuesta de Bonifacio Rodríguez Díez², que ha gozado de un notable seguimiento, tienen también esta condición “especial” los lenguajes científico-técnicos (v. gr., el vocabulario de la medicina) y los lenguajes sectoriales (v. gr., el léxico deportivo). El perfil de una jerga o argot puede establecerse de la siguiente manera: se trata de una lengua especial usada por un colectivo marginal de hablantes y cuyo propósito es de naturaleza críptica u ocultadora. Se caracteriza sobre todo por el empleo de ciertas piezas léxicas y fraseológicas troqueladas, en buena medida, en los ambientes urbanos marginales. Este material está compuesto sobre todo por voces y giros metafóricos o metonímicos, instituidos generalmente en clave disfemística (buitre, madero, estrecha, camello, colgado, talego, colega, viajar, subidón, mono, colgar un marrón ‘atribuir un hecho delictivo’, darse la airosa ‘marcharse, fugarse’, etc.); por extranjerismos adaptados al castellano o a la inversa (bisnes, demasié, birra, plis, por si las flais, etc.); por creaciones neológicas (trabe, alucine, frustré, quede, queme, cubata, bocata, sociata, jubilata, etc.); por términos truncados (tranqui, buga, masoca, anfeta, etc.); por palabras-comodín (rollo, chachi, guay, mogollón, movida, etc.), que, como es lógico, solo pueden ser empleadas en situaciones muy contextualizadas; el afán críptico, junto al deseo de renovar permanentemente la expresividad, se traduce en una gran cantidad de sinónimos designativos, pues, desde que el término opaco trasciende los límites del grupo, se impone la necesidad de adoptar otro nuevo³; etc. Es conocido asimismo que algunas de estas palabras o frases proceden del lenguaje de germanía⁴ –no es raro encontrarlas registradas en diccionarios generales o regionales– y que gozan, por tanto, de un gran abolengo,

² BONIFACIO RODRÍGUEZ DÍEZ, “Sobre el estatuto lingüístico de las lenguas especiales”, en *Estudios ofrecidos a Emilio Alarcos Llorach*, IV, Oviedo, 1978, págs. 279-294.

³ Esto es lo que señala MANUEL ALVAR EZQUERRA (“La marginación, el argot y sus últimos diccionarios”, en IGNACIO AHUMADA (ed.), *Diccionarios y lenguas de especialidad. V Seminario de lexicografía hispánica*, Universidad de Jaén, Jaén, 2002, págs. 49-73. Pág. 51) cuando asevera lo siguiente: «[...] en el momento en que una palabra empleada por alguno de los grupos a que me estoy refiriendo entra en las columnas del repertorio léxico ha quedado fijada en la lengua, lo cual la desvirtúa para siempre, pues pasa a ser de dominio público (pierde su pertenencia exclusiva a un grupo y ya no oculta nada) obligando a buscar un elemento sustitutivo [...]».

⁴ Sobre distintos aspectos relacionados con el lenguaje germanesco, pueden consultarse los diferentes trabajos que José Luis Alonso Hernández ha publicado sobre este particular. Puede acudir también a ANTONIO SALVADOR PLANS (“Los lenguajes ‘especiales’ y de las minorías en el Siglo de Oro”, en RAFAEL CANO AGUILAR (coord.): *Historia de la lengua española*, Ariel, Barcelona, 2004, págs. 771-797).

por cierto no siempre ajeno a lo literario (Quevedo, Larra, Valle-Inclán⁵, Pérez Reverte).

2. LAS JERGAS COMO HECHO DE SISTEMA

Tan breve nómina de recursos lingüísticos explotados por las jergas, y de ejemplos ilustrativos, basta para considerar que este fenómeno no tiene la condición de excrecencia lingüística, tal y como se ha sugerido ocasionalmente, sino que constituye una de las muchas manifestaciones de la potencialidad creativa que entraña el sistema de toda lengua natural. Acaso lo único reseñable sea la particular intención comunicativa del hablante que apela al argot. Así lo señala Sanmartín⁶ cuando afirma que el usuario de una jerga la suele emplear “con el fin de conseguir mayor expresividad, intensificar su discurso, ser diferente o, sencillamente, dar unas pinceladas de humor”. En efecto, ni un solo rasgo lingüístico de los que suelen caracterizar esta o aquella jerga es privativo suyo. Esto es, cualquier instancia de las que configuran el caleidoscopio de una lengua histórica (las modalidades dialectales, el nivel popular de habla, el estilo coloquial, las nomenclaturas científicas, etnográficas, gastronómicas o deportivas, el lenguaje literario, etc.) se sirve en esencia de los mismos expedientes. Naturalmente, esto sucede de modo destacado por lo que respecta a los recursos creativos por excelencia: la metáfora y la metonimia (y, en ocasiones, la antífrasis) y, en el plano gramatical, el principio de analogía morfológica. Hasta tal punto es efectiva la condición universal de estos medios que, por ejemplo, se pueden rastrear coincidencias entre cierta jerga y determinada variedad dialectal, sin que haya mediado la posibilidad de influjo (v. gr., el caso de abrir, redondo, etc.). Esta es también la razón por la que a veces son tan borrosos los límites entre lo jergal y lo familiar⁷. Las siguientes palabras de Cundín y Olaeta⁸ así lo indican:

[...] ¿cuándo un término pertenece al lenguaje jergal y no al coloquial o familiar o a un lenguaje informal e incluso vulgar? Los límites son muy fluctuantes. Unas voces que han sido argot pueden dejar de serlo en cualquier

⁵ *Luces de bohemia*, una de las obras de este autor, puede tenerse por un ejemplo señero de utilización del argot con fines literarios.

⁶ JULIA SANMARTÍN SÁEZ, *Diccionario de argot*, Espasa-Calpe, Madrid, 2006, pág. XII.

⁷ Esta idea se encuentra ampliamente desarrollada en BONIFACIO RODRÍGUEZ DÍEZ, “Argot y lenguaje coloquial”, en ANTONIO BRIZ, JOSÉ GÓMEZ, M.³ JOSÉ MARTÍNEZ y GRUPO VAL.ES.CO. (eds.), *Pragmática y gramática del español hablado. Actas del II Simposio sobre análisis del discurso oral*, Pórtico-Universidad de Valencia, Valencia, 1996, págs. 225-240.

⁸ *Apud* ROSA MATEU SERRA y KATERINA VALENTOVÁ, “Pragmática y lexicografía: diccionarios generales y diccionarios de argot”, en NEUS VILA RUBIO (ed.), *De parces y troncos. Nuevos enfoques sobre los argots hispánicos*, Universitat de Lleida, Lleida, 2013, págs. 231-254. Pág. 248.

momento, numerosos términos del lenguaje coloquial o familiar son propiamente jergales, procedentes incluso de los grupos sociales más marginados. Si a esto añadimos que la valoración de las distintas voces responde a menudo a criterios extralingüísticos, que reflejan nuestros prejuicios culturales y sociales, no nos debe extrañar que las marcas de nivel no siempre coincidan de unos diccionarios a otros [...].

De hecho, como comentaremos luego, los diccionarios de argot suelen albergar muchas voces y frases generales, aunque estas pertenezcan al estilo informal del común de los hablantes. Es también el motivo por el que algunos hechos primitivamente jergales terminan siendo metabolizados de modo natural por la colectividad lingüística toda (e integrados en los diccionarios generales: v. gr., gozada en el DLE, s.v.). De modo que podríamos decir que hay una clara relación osmótica entre lo informal y lo jergal⁹. Cuando esto último no ocurre, ello hay que atribuirlo más bien al carácter efímero y fluctuante de muchas creaciones argóticas o a razones externas a lo lingüístico, como puede ser el estatus social del grupo que ha acuñado una innovación concreta. Este doble componente que entrañan los diccionarios de argot queda reflejado en las siguientes palabras de G. Haensch y C. Omeñaca¹⁰:

La mayoría de los diccionarios de argot publicados en España registran léxico de dos colectivos:

- a) El léxico malsonante o tabú, con palabras como cojones, joder, coño, que en el fondo pertenecen a la lengua general o común.
- b) Palabras jergales propiamente dichas, como por ejemplo dar el agua, que en la jerga del hampa significa “dar el aviso de que hay peligro cuando se comete un robo porque llega la policía”; en la jerga estudiantil, chuleta es un “papelito con contestaciones preparadas que usan los alumnos en un examen”; en la jerga periodística, dar el pisotón significa “publicar el primero una noticia sensacional”.

Así, pues, las jergas no son más que realizaciones legítimas del sistema léxico-fraseológico (y, a veces, morfológico) de una lengua dada, por lo que sus rasgos distintivos más genuinos hay que buscarlos más bien en el terreno de la sociología.

3. LAS JERGAS COMO HECHO DE NORMA

Pero el fenómeno jergal tiene también una dimensión de norma. Es decir, las jergas se inscriben a fin de cuentas dentro del complejo “multi-

⁹ FERNANDO LÁZARO CARRETER (“Lenguaje y generaciones”, en *Estudios de lingüística*, Crítica, Barcelona, 1981, págs. 233-251) se hace eco de este asunto.

¹⁰ GÜNTHER HAENSCH y CARLOS OMEÑACA, *Los diccionarios del español en el siglo XXI*, Universidad de Salamanca, Salamanca, 2004, págs. 112-113.

lectal” de un idioma internacional como el nuestro. Esto significa que, de la misma manera que a las distintas áreas independientes, políticamente hablando, corresponden diferencias léxicas (y de otra índole) en el uso normalizado de una lengua, de igual forma sucede con las jergas. Y es que en sustancia los medios “superestructurales” que hacen que se propaguen y que arraiguen estas modalidades marginales son los mismos que los que sustentan la norma nacional ordinaria.

En efecto, es potestad de toda norma nacional soberana la creación de jergas (gremiales, carcelarias, policiales, estudiantiles, juveniles, etc.). Y ello sencillamente porque los agentes que contribuyen a afirmar y a propagar dichas jergas (la prensa, la música, la escuela, los cómics, la publicidad, los cuarteles, etc.) tienen de ordinario una cobertura estatal.

Queda claro entonces que habrá una jerga chilena del hampa, otra mejicana y otra española, de la misma manera que hay un argot carcelario argentino y otro peruano.

Suelen ser los ámbitos urbanos y, más concretamente, los capitalinos los que se erigen en focos de irradiación de estas modalidades argóticas más o menos contraculturales. De este modo, los mecanismos que contribuyen dentro de un país a la nivelación dialectal (con excepción de lo fónico) son en sustancia los mismos que determinan la pronta difusión de las jergas, las cuales, precisamente por ello, resultan bastante homogéneas en el marco de cada nación independiente. Por eso hoy día la jerga juvenil española es básicamente la misma en Andalucía que en Canarias, en Castilla que en Galicia.

4. LA FRASEOGRAFÍA

La fraseografía es una disciplina práctica, auxiliar de la fraseología, que intenta dar cuenta del tratamiento de los fraseologismos en los repertorios que los acogen¹¹. En palabras de Olimpio de Oliveira Silva¹²:

La fraseografía es una disciplina lingüística que se ocupa, por una parte, de los principios teóricos y prácticos que rigen la inclusión de la fraseología en compilaciones léxicas (diccionarios, léxicos, vocabularios, glosarios, concordancias, etc.), tanto restringidas como generales y, por otra, del estudio crítico y descriptivo de estas compilaciones, en lo que al tratamiento de la fraseología se refiere.

¹¹ Para obtener una visión general de la evolución fraseográfica del español a lo largo de su historia, véase M.^a AUXILIADORA CASTILLO CARBALLO, “La producción fraseográfica en su historia”, *Estudios de Lingüística del Español*, 38 (2017), págs. 85-106.

¹² M.^a EUGENIA OLIMPIO DE OLIVEIRA SILVA, *Fraseografía teórica y práctica*, Peter Lang, Frankfurt am Main, 2007, pág. 27.

5. LOS DICCIONARIOS DE ARGOT DEL ESPAÑOL DE ESPAÑA

Al menos desde principios del siglo pasado, contamos para el español de España con repertorios que tienen como propósito recoger las palabras y los giros argóticos. El más veterano de estos repertorios es el de Luis Bes-ses¹³. Sin embargo, es en las últimas décadas del pasado siglo y primeros años de este cuando se produce una verdadera efervescencia lexicográfica en torno al asunto de las jergas. Por eso hemos decidido centrar nuestro análisis sobre todo en los diccionarios que se publican a partir de los años setenta y el comienzo del nuevo siglo.

Conviene señalar, por otra parte, que, dado que la macroestructura de los diccionarios que vamos a analizar se circunscribe al español europeo, los títulos de algunos de los diccionarios que examinaremos apuntan a una falsa cobertura panhispánica.

5.1. La macroestructura de estos diccionarios

En cuanto a la fraseología que acogen los diccionarios de argot, abundan las locuciones verbales y adverbiales y las comparaciones estereotipadas (muchas de estas últimas cercanas al simple retruécano). Los otros tipos (refranes, aforismos, proverbios...) no aparecen prácticamente. Otra observación que hay que hacer es que algunos recogen escasos fraseologismos (el de Ramoncín, por ejemplo). En este último caso, la impresión es que en la “planta” del diccionario que concibió el autor casi no tenía cabida la fraseología jergal, lo que llama la atención dada su riqueza. También nos haremos eco de las fuentes en que han bebido los autores para extraer el corpus.

5.2. La microestructura

En lo que atañe a la microestructura, tendremos en cuenta dos aspectos centrales: por un lado, consignaremos los comentarios referentes al Primer enunciado lexicográfico, esto es, la información alusiva a su lematización, al ámbito diafásico o pragmático de uso¹⁴, a los aspectos de orga-

¹³ LUIS BESSES, *Diccionario de argot español (ó lenguaje jergal gitano, delincuente profesional y popular)*, Sucesores de Manuel Soler Editores, Barcelona, 1906. Antes de la publicación de este diccionario, vio la luz la obra de RAFAEL SALILLAS *El delincuente español. El lenguaje (estudio filológico, psicológico y sociológico), con dos vocabularios jergales*, Librería de Victoriano Suárez, Madrid, 1896.

¹⁴ A mayor abundamiento, reproducimos las palabras de MATEU SERRA Y VALENTOVÁ (“Pragmática y lexicografía: diccionarios generales y diccionarios de argot”, art. cit., pág. 235), en que

nización y tipografía, etc., y, por otro, los referidos al Segundo enunciado, que está conformado por la propia definición de los fraseologismos y los ejemplos de uso si los hay.

6. PAUTAS SEGUIDAS EN LOS SIGUIENTES SIETE DICCIONARIOS DE ARGOT EN CUANTO AL REGISTRO DE LA FRASEOLOGÍA ARGÓTICA

En este apartado abordaremos las consideraciones fraseográficas referentes a siete obras lexicográficas que tienen como eje central el lenguaje argótico o jergal.

6.1. Luis Besses

Comenzaremos con el Diccionario de argot español (ó lenguaje jergal gitano, delincuente profesional y popular), de Luis Besses. Como nota preliminar, hay que destacar que el concepto de argot que maneja el autor es bastante laxo, pues incluye “expresiones [...] creadas en gran parte por el pueblo, sin finalidad de ocultación de su pensamiento, sino por la necesidad de librarse de la rigidez del idioma oficial, que en ocasiones desconoce o en otras no hiere sus sentimientos tan exactamente como las que él inventa”. Por otro lado, la fraseología argótica que recoge no es demasiado abundante.

Macroestructura

Lo realmente interesante de este diccionario es que organiza el corpus argótico de dos formas distintas, una semasiológica y la otra onomasiológica. La primera se denomina “Lenguaje jergal-lenguaje usual”, y la segunda, “Lenguaje usual-lenguaje jergal”. Más adelante veremos cómo algún que otro diccionario de argot también adopta esta ordenación macroestructural.

se resalta el papel de lo pragmático en los diccionarios jergales: “[...] en el ámbito argótico esta característica [la marcación pragmática] es todavía más destacable, ya que en numerosos vocablos del denominado argot común se recurre a «procedimientos de creación léxica, entre los que destacan aquellos en los que el sujeto impregna con su emotividad o subjetividad el discurso» (JULIA SANMARTÍN SÁEZ, *Diccionario de argot*, Espasa-Calpe, Madrid, 2006, pág. 605), de forma que el diccionario se encarga de reflejar estos matices diferenciales respecto al habla común”.

Microestructura

Primer enunciado

El primer enunciado se caracteriza por el uso de la redonda y la negrita para los lemas, además de por el empleo de marcas que indican el ámbito de las voces o unidades fraseológicas, si bien no maneja marcas lexicográficas que sigan una clasificación de las unidades fraseológicas, lo que, por la fecha de publicación del diccionario, parece algo normal. También hay que destacar que las acepciones de las voces y los fraseologismos están separadas por barras verticales (|).

Cuando la palabra-clave del fraseologismo no es jergal, este se recoge inmediatamente después de la palabra-clave o de la información gramatical o de estilo correspondiente, en minúsculas y en cursiva.

Agua pop. Hacer aguas mayores. Defecar. | Hacer aguas, aguas menores. Orinar. | Mudar el agua á las castañas. Orinar | [...].

En el caso de que la palabra-clave sea jergal, el fraseologismo aparece después, tras dos barras verticales y sin numerar. Por ejemplo, *Castañas d. prov. Años de presidio | pop. Dar la castaña: Engañar.*

Otro aspecto interesante es que, en lo referente a la lematización, cuando un fraseologismo tiene dos sustantivos, lo recoge únicamente en el artículo correspondiente a la palabra-clave, de modo que no aparece en el artículo del otro sustantivo, ni siquiera para remitir desde él. Así, en el ejemplo de *Cambiar el agua a las castañas* ‘orinar’, el fraseologismo aparece recogido bajo el lema *agua*, pero no bajo el lema *castaña*.

Segundo enunciado

En cuanto a las definiciones, estas observan impecablemente los principios de la lexicografía moderna: respetan la ley de la sinonimia o de la sustituibilidad, no introducen palabras o expresiones jergales en la definición, etc.

En cambio, este autor no aporta ningún tipo de documentación o ejemplos de uso, que permitan al consultante contextualizar y entender con mayor precisión el uso pragmático de las unidades fraseológicas que registra.

6.2. Jaime Martín

A continuación, analizaremos la técnica fraseográfica aplicada en el Diccionario de expresiones malsonantes del español (léxico descriptivo),

de Jaime Martín¹⁵. Antes, es conveniente aclarar que, pese a su título, este puede considerarse un diccionario de argot, aunque carga las tintas en las referencias de tipo sexual y escatológico. Haensch y Omeñaca¹⁶ así lo consideran al insertar esta obra en su relación de diccionarios de argot del español.

Macroestructura

Algo que llama la atención de este diccionario es que contiene una parte semasiológica, que es la mayoritaria, y una onomasiológica, titulada “Distribución por campos semánticos”, en que se agrupan las palabras y expresiones por afinidad semántica dentro de grandes esferas significativas (SEXO Y ÓRGANOS SEXUALES, VIDA Y ACTIVIDADES HUMANAS, LA AFECTIVIDAD...).

Microestructura

Primer enunciado

En lo referente al primer enunciado lexicográfico, cabe destacar que existen diferencias en la disposición de las definiciones dependiendo de la tipología de la palabra-clave. Cuando esta no es jergal (o no aparece como tal), el fraseologismo se lematiza inmediatamente después de esa palabra-clave, utilizando una raya en el lugar de ella (ej. paseo (“mandar a —”); pico (“cerrar el —). En cambio, cuando la palabra-clave es jergal, el fraseologismo figura (mal destacado tipográficamente) después de la acepción o acepciones que posee dicha palabra-clave como elemento de la “técnica del discurso”.

Asimismo, las acepciones, en tanto que palabra simple, aparecen numeradas. En cambio, los fraseologismos no presentan esta marca numérica. Ello dificulta la diferenciación entre lo fraseológico y lo no fraseológico en los artículos múltiples. En este sentido, cuando un fraseologismo tiene, como tal, más de una acepción, entonces sí se numeran (mediante números romanos entre paréntesis):

Ej. *hincar el pico* (I) Morirse (II) Rendirse, someterse o ceder.

Por otro lado, llama la atención que muy de vez en cuando utilice el signo • para separar subacepciones o matices distinguibles de una acepción (ver SIGNOS, al principio de este diccionario). También son interesantes las marcas que utiliza para clasificar el fraseologismo: expr. (ex-

¹⁵ JAIME MARTÍN, *Diccionario de expresiones malsonantes del español (léxico descriptivo)*, Eds. Istmo, Madrid, 1974.

¹⁶ GÜNTHER HAENSCH y CARLOS OMEÑACA, *Los diccionarios del español en el siglo XXI, op. cit.*, pág. 113.

presión); loc. (locución); fr. (frase), excl. (exclamación o exclamativa), etc. Esta multiplicidad terminológica no es, desde luego, exclusiva de los diccionarios de argot. En efecto, tal diversidad para denominar los distintos tipos de fraseologismos ha sido puesta de manifiesto repetidamente. Así, por ejemplo, Castillo Carballo¹⁷ señala que tal “caos terminológico no siempre se ha resuelto hábilmente. Todo ello ha dado lugar a que en los repertorios actuales [de frases hechas] no se perciba un tratamiento homogéneo para los fraseologismos”.

Como apunte final, cabe destacar que este diccionario presenta serios problemas de tipografía, lo cual dificulta su consulta. Los artículos parecen un continuum, de modo que no se aprecia dónde termina una acepción y dónde empieza otra, esto es, dónde acaba la “técnica del discurso” y dónde empieza el “discurso repetido”.

Segundo enunciado

Por lo que respecta a las definiciones, este diccionario suele conculcar la ley de la sinonimia, pues “explica” en muchos casos en lugar de “definir”.

COJÓN. [...] Pasarse por los cojones algo. Fr. despectiva que denota burla, desobediencia, indiferencia o superioridad.

SALIDO, -A (vulg.). (“Estar”). Se aplica a las hembras de los mamíferos que se muestran en celo. 2.^a) Se dice de una persona ardiente, rijosa.

Además, en lo tocante a este segundo enunciado lexicográfico, un aspecto muy destacable y apreciable de este diccionario es la ejemplificación –bastante creíble– que ofrece para cada uno de los fraseologismos, ya que, al tratarse de un ámbito críptico, ello facilita enormemente el entendimiento y contextualización de estas unidades.

6.3. Víctor León

Nos ocuparemos ahora del *Diccionario de argot español (y lenguaje popular)*, de Víctor León¹⁸.

Macroestructura

La característica más llamativa de este diccionario es que parece más un catálogo del léxico y la fraseología informales que de argot.

¹⁷ M.^a AUXILIADORA CASTILLO CARBALLO, “La producción fraseográfica en su historia”, art. cit., pág. 88.

¹⁸ VÍCTOR LEÓN, *Diccionario de argot español (y lenguaje popular)*, Alianza Editorial, Madrid, 1981.

Microestructura

Primer enunciado

En el primer enunciado sobresale, al igual que en el diccionario anterior, el criterio leamático según el cual cuando la palabra-clave —en redonda y negrita— no es jergal, el fraseologismo se recoge —en cursiva— inmediatamente después de esa palabra-clave.

acera *Ser de la acera de enfrente* fr. Ser homosexual.
baba *cambiar babas* fr. Besarse.

En cambio, cuando la palabra-clave es jergal, el fraseologismo aparece luego, tras dos barras oblicuas y sin numerar. Un ejemplo sería: *cachas* adj. Bien plantado, fornido, musculoso. // *estar cachas* fr. Estar fuerte y musculoso un hombre.

Además, se utilizan estas mismas barras oblicuas para separar los distintos fraseologismos recogidos bajo el lema de la palabra-clave. Ej. *cojón* m. Testículo. // *¡chúpame un cojón!* Frase que expresa desprecio, enojo o negación. // *de cojón* loc. Estupendo, muy bueno; tremendo, impresionante; muy grande, muy intenso // *importar un cojón* fr. No importar, tener sin cuidado.

Este autor aplica un criterio interesante que no se observa en otros y que consiste en que cuando un fraseologismo contiene dos sustantivos, aparece bajo la entrada de ambos, aunque se define en el artículo del primero y se remite desde el otro. Por ejemplo, *cambiar el agua a las castañas* aparece bajo *agua* y bajo *castaña*, pero se define en el artículo de *agua*, mientras que en el de *castaña* se indica “v. agua”.

Asimismo, otro aspecto interesante es que este diccionario aporta una marca que, de forma rudimentaria y poco precisa, indica a qué clase de fraseologismo pertenece la expresión en cuestión. Algunas de estas marcas son fr. (frase), loc. (locución) o refr. (refrán). Ej. *importar un cojón* fr. No importar, tener sin cuidado; *de cojón* loc.¹⁹ Estupendo, muy bueno; [...].

Segundo enunciado

Por lo que respecta a las definiciones, estas cumplen normalmente con la ley de la sinonimia. Sin embargo, lo más llamativo es que define algunas expresiones jergales con otras también jergales. Se cometen, pues, aquí dos pecados lexicográficos a la vez: no se pasa del discurso repetido idiomático a la técnica del discurso y tampoco se pasa de lo argótico al estilo enunciativo normal. Esta última falla es aún más evidente en las definiciones del léxico simple.

¹⁹ El subrayado es nuestro.

Estar sin chapa. Estar sin blanca.

La ausencia de documentación y de ejemplos de uso que ilustren el empleo de las unidades fraseológicas que recoge resulta ser un aspecto claramente negativo, pues dificulta la contextualización de las mismas por parte del consultante.

6.4. Juan Manuel Oliver

La siguiente obra que analizaremos es el Diccionario de Argot, de Juan Manuel Oliver²⁰.

Macroestructura

Acaso estemos ante la obra más endeble de cuantas estamos sometiendo a análisis crítico. El autor dice haber manejado fuentes orales y escritas, pero no revela cuáles. Por otro lado, confiesa que “no ha sido nuestra intención elaborar un compendio de los vocablos que componen jergas muy específicas, sino acopiar aquellos que han acabado por integrarse en el español coloquial o que son utilizados indistintamente por varios de los subgrupos que disponen de argot propio”.

Microestructura

Primer enunciado

Tal y como ocurre en el primer enunciado de los últimos dos casos que hemos considerado, cuando la palabra-clave no es jergal, el fraseologismo se lematiza inmediatamente después de dicha palabra-clave²¹.

COSACO:

Comer o beber como un cosaco: comer o beber de modo excesivo.

Sin embargo, cuando la palabra-clave es jergal, el fraseologismo aparece después de la información correspondiente o dicha palabra-clave.

CUENTO:

1. Embuste//2. *cuento chino:* embuste//3. *tener cuento:* ser embustero o aprovechado//4. *tener más cuento que Calleja:* véase n.º 3//5. *vivir del cuento:* vivir sin trabajar.

CURRAR:

²⁰ JUAN MANUEL OLIVER, *Diccionario de argot*, Sena, Madrid, 1985.

²¹ Sin embargo, esta norma conoce alguna inconsecuencia. Así, por ejemplo, la frase hecha *currar la página* se recoge tanto en *currar* como en *página* (aunque con definiciones ligeramente distintas).

1. trabajar//2. golpear//3. *currar la página*: hablar de un tema con alguien a fin de conseguir de él algo que se desea o bien de obtener información suya sin que se percate de ello.

En cuanto a la separación de las acepciones o de los fraseologismos, utiliza conjuntamente las consabidas dos barras oblicuas y los números. El caso de *currar*, al que aludíamos más arriba, sirve como ejemplo de este aspecto. Asimismo, llama la atención la tipografía utilizada en los lemas, pues estos aparecen en redonda, negrita y mayúsculas, por lo que destacan más que en otras obras. A esto hay que añadir el hecho de que no define inmediatamente después del lema, sino que lo hace en la línea siguiente.

Oliver sigue el mismo criterio que León en lo tocante a fraseologismos con más de un sustantivo, es decir, recoge un mismo fraseologismo bajo dos lemas distintos, si bien define en el artículo del primero de ellos. Por ejemplo, tener más patas que un saco de arañas se define bajo el lema *pata*, pero se “cita” en el artículo de *saco*.

A diferencia de lo que ocurre en los diccionarios de Martín y León, este no utiliza ninguna marca lexicográfica que permita al usuario identificar la tipología de cada unidad fraseológica.

Segundo enunciado

En cuanto a las definiciones, estas se ajustan en general a la ley de la sinonimia. Sin embargo, una vez más se echa de menos algún tipo de documentación o ejemplificación que permita una mejor contextualización pragmática y entendimiento de las unidades fraseológicas por parte de los usuarios.

6.5. Ramoncín

Nos centramos a continuación en *El tocho cheli* (*Diccionario de jergas, germanías y jerigonzas*), cuyo autor es el conocido cantante madrileño Ramoncín (nombre artístico de José Ramón Martínez Márquez)²².

Macroestructura

El diccionario que nos ocupa está dividido en dos partes: una primera de carácter semasiológico, denominada *Diccionario de jergas, germanías y jerigonzas*, y una segunda, de organización onomasiológica, titulada *Castellano / jergas*. La primera responde a un orden alfabético convencional y la

²² RAMONCÍN, *El tocho cheli* (*diccionario de jergas, germanías y jerigonzas*), Ediciones Temas de Hoy, Madrid, 1993.

segunda está compuesta de entradas del español general y al lado la “traducción jergal” (v. gr., *drogado*. Colocado, colgado, chiveta, flipado; *cárcel*. Banasto, veri, cangri, cesto, costal, cuevatis, chiquero, chirona, chupano, encerradero, estardó, estaribel, garlito, grilo, hotel, Hotel Las Rejas, napo, jaula, maco, macuto, posada, talego, soladero, trena, targuú, rejeda, saco, sombra, trullo, tubo, universidad, Villa Paquita; etc.). Esta segunda parte (como en el diccionario de Besses y en el de J. Martín, más corta que la primera) ilustra muy bien la idea de que los temas jergales son siempre limitados: el sexo, lo escatológico, las drogas, el alcohol, el dinero, el delito, la cárcel, las diversiones, los amoríos y poco más.

Microestructura

Primer enunciado

Aquellos fraseologismos que recoge este catálogo aparecen en cursiva. Repárese, por otro lado, en que no se lematiza el fraseologismo en el artículo correspondiente al sustantivo. Esto sucede cuando el primer sustantivo (normalmente el único) de la expresión no tiene carácter jergal.

Cantar zarzuela (s.v. cantar): eructar, rebuznar.

Aforar el níquel (s.v. aforar): pagar.

En cambio, cuando la palabra-clave es un sustantivo jergal, se inserta el fraseologismo en cuestión en el artículo correspondiente a ese sustantivo.

boquerón. Boca. *Comerse el boquerón*: besarse en la boca.

butifarra. Ciruelo, pene, nabo. *Hacer una butifarra*: despreciar, corte de mangas.

caballo. Heroína, jaco, burro. [...]. *Aguantar los caballos*: controlar los nervios, parar, dar marcha atrás.

Segundo enunciado

La mayor parte de los errores metodológicos que se aprecian en este diccionario tienen que ver con los que suelen cometer los diletantes de la lexicografía. Veamos algunos de ellos.

1. Uno de los fallos más frecuentes en este diccionario es que se suelen mezclar en la definición de un fraseologismo (sucede lo mismo en las palabras simples que registra este repertorio) matices semánticos que se corresponderían con más de una acepción.

Tener en el bote (s.v. bote). Ligar, conquistar, convencer.

Poner a caldo (s.v. caldo). Criticar, insultar, regañar, injuriar, difamar.

2. En la definición se suele mezclar a menudo una palabra o expresión normal con otra jergal más o menos sinónima de la primera, lo cual no parece lexicográficamente muy ortodoxo.

Cantar zarzuela (s.v. cantar): eructar, *rebuznar*²³.

Estar canino (s.v. canino): *estar boqueras*²⁴, no tener dinero.

3. A veces no se respeta la ley de la sustituibilidad, esto es, la intercambiabilidad que debe existir entre la definición y lo definido.

butifarra. Ciruelo, pene, nabo. *Hacer una butifarra*: despreciar, *corte de mangas*²⁵.

Por último, cabe comentar que una de las mayores limitaciones de este diccionario es que no ilustra las acepciones con ejemplos de uso, ni propios ni tomados de otras fuentes orales o escritas.

6.6. Ciriaco Ruiz

Nos ocuparemos ahora del Diccionario ejemplificado de argot, de Ciriaco Ruiz²⁶, que, junto con el de Sanmartín²⁷ que comentaremos a continuación, es el repertorio más completo y riguroso de cuantos hemos considerado hasta ahora. Esta obra, tal y como subraya Alvar Ezquerro²⁸, acoge una rica y variada cantidad de fraseologismos argóticos.

Macroestructura

Todo repertorio lexicográfico que se precie debe dar cuenta de los criterios que han presidido la elección de las voces que serán definidas en él. Pues bien, este que nos ocupa ahora es de los pocos diccionarios de argot que explica la procedencia del corpus que está registrado en sus páginas. Así, en la II de la Introducción, su autor nos declara lo siguiente:

Las palabras recogidas pertenecen a los registros argóticos específicos de sectores sociales marginados o marginales (droga, prisión, delincuencia, prostitución), y su presencia en este diccionario no establece diferencia ninguna entre las que no han rebasado aún su ámbito “natural” y las que han logrado una cierta extensión en registros comunicativos informales o desenfadados o han sido aceptadas en la lengua general.

Y más adelante concluye:

la documentación se ciñe en exclusiva a fuentes escritas de muy diversa índole y finalidad, aunque todas tienen en común la descripción, fabulación o estu-

²³ La cursiva es nuestra.

²⁴ La cursiva es nuestra.

²⁵ La cursiva es nuestra.

²⁶ CIRIACO RUIZ, *Diccionario ejemplificado de argot*, Eds. Península, Barcelona, 2001.

²⁷ JULIA SANMARTÍN SÁEZ, *Diccionario de argot*, *op. cit.*

²⁸ MANUEL ALVAR EZQUERRA, “La marginación, el argot y sus últimos diccionarios”, art. cit., págs. 68 y 70-71.

dio de actividades, situaciones y comportamientos relacionados con la que tradicionalmente se ha denominado “la mala vida”.

Microestructura

Primer enunciado

En lo referente al primer enunciado, y más en concreto a la lematización, en esta obra encontramos que, cuando la palabra-clave es la entrada, el fraseologismo (loc. v.) se ordena en la parte final del artículo. Si son varias las frases hechas, estas se ordenan siguiendo un criterio alfabético.

agua.

CORRER EL AGUA. Avisar de un peligro.

DAREL AGUA. Avisar de un peligro.

PASAR EL AGUA. Avisar de un peligro.

En cambio, cuando la palabra-clave no es la palabra-entrada, entonces dicha palabra-clave encabeza el artículo seguida inmediatamente –tras dos puntos– del fraseologismo.

AIROSA: DARSE LA AIROSA. Marcharse, fugarse.

ARMARIO: SALIR DEL ARMARIO. Asumir la propia homosexualidad.

ARROYO: LLEVAR AL ARROYO. Dar un escarmiento.

Resulta muy llamativo también que, al igual que Oliver, los lemas de los artículos estén tipográficamente marcados con el uso de las mayúsculas, la redonda y la negrita. Además, también recoge los fraseologismos en mayúscula, redonda y negrita, no en cursiva y en minúsculas como en otros diccionarios; y, para las acepciones, utiliza la letra en negrita y redonda, por lo que es el único que adopta este criterio.

En lo que respecta al orden de las unidades fraseológicas según su tipo, Ruiz emplea el mismo criterio que el diccionario académico (*DLE*), es decir, las locuciones nominales preceden a las verbales. Por ejemplo, en el lema *astilla*, la locución nominal *astilla del chiva* (‘parte mínima o nula del botón de un robo’) precede a la locución verbal *dar astilla* (‘cohechar, sobornar’).

Un aspecto interesante es que, en todos los casos, las unidades fraseológicas consignadas en los artículos se numeran como si fueran acepciones. Utilizando el ejemplo anterior, *astilla del chiva* va precedido del número 7, mientras que *dar astilla* lleva el número 8.

Este autor considera expresiones distintas aquellas que solo cambian en el verbo aunque mantengan el mismo significado referencial. Esto es, Ruiz considera que *dar la castaña* y *endilgar la castaña* deben considerarse como fraseologismos distintos, a pesar de que ambas se utilicen en el sentido de ‘timar’ y tengan la misma estructura. Como es sabido, este criterio contrasta con el adoptado por la RAE y ahora por la ASALE.

Resultan muy útiles las marcas lexicográficas —ej. *loc. v.* (locución verbal) o *loc. n.* (locución nominal)— con las que clasifica cada uno de los fraseologismos consignados. A diferencia de las otras obras que también utilizaban este tipo de marcas, el criterio manejado por Ruiz es mucho más preciso y coincide con el de la RAE.

Segundo enunciado

Por lo que a las definiciones de este repertorio respecta, estas son lexicográficamente impecables y están consignadas después de indicar la categoría gramatical de la palabra-entrada. El autor suele marcarlas en negrita y minúsculas, con lo que quedan diferenciadas del lema (en negrita y mayúsculas) y los ejemplos de uso (en redonda normal y minúsculas).

Es muy destacable en el segundo enunciado lexicográfico de este diccionario la abundante documentación y ejemplificación (reivindicada desde el título) que aporta. Al contrario que en otras obras que registran este tipo de ejemplos de uso, Ruiz señala la fuente de la que los ha extraído.

AIROSA: DARSE LA AIROSA: loc. v. Marcharse, fugarse: “Lleva más de un año ausente. Dicen que lo han visto por Barcelona. ¡Quién sabe! Igual ha saltado el charco. Para mí que *se dio la airosa* con alguna mercancía con faldas” (Aldecoa: Viento, 73).

CEBOLLA: PELAR LA CEBOLLA: loc. v. Investigar un crimen: “[...] el actual caso le apasionaría porque era una cebolla. *Pelar la cebolla*, así llamaban los de la brigada a la investigación de un crimen; se va despojando a la cebolla de las sucesivas cáscaras cilíndricas hasta que se llega al bulbo central, cada vez más prieto, con capas más difíciles de arrancar” (Pozo: *Mujer*, 39).

HOMENAJE: DARSE UN HOMENAJE: loc. v. Consumir droga tras un período de abstinencia o de desintoxicación: “[...] acabé por ceder. Nos creemos muy listos y siempre pensamos que podemos meternos de cuando en cuando [...]. Al fin y al cabo, me decía a mí misma, no había probado el jaco en un año. Ya iba siendo hora de *darme un homenaje*. ¿Por qué no?” (Etxebarria: *Amor*, 245).

HÚMEDA: IRSE DE LA HÚMEDA: loc. v. Delatar, denunciar. “Desciendo: —*Que te has ido de la húmeda* con el asunto de la Tarzana” (Hernández: *Muro*, 24).

6.7. Julia Sanmartín

Por último, abordaremos el análisis del Diccionario de argot de Julia Sanmartín²⁹, el cual, en palabras de Alvar Ezquerra³⁰, es «el diccionario mejor concebido, tanto por los materiales que recoge como por su exposición, ya que detrás de él hay un soporte teórico muy firme».

²⁹ JULIA SANMARTÍN SÁEZ, *Diccionario de argot*, op. cit.

³⁰ MANUEL ALVAR EZQUERRA, “La marginación, el argot y sus últimos diccionarios”, art. cit., pág. 64.

Macroestructura

Como en el caso del *Diccionario ejemplificado de argot*, anteriormente considerado, el presente catálogo da cuenta expresa de las fuentes de las que se ha partido para la determinación del corpus argótico. En efecto, su autora señala una triple procedencia de los materiales acogidos en su obra. Veamos lo que ella misma declara al respecto:

Todas estas voces han sido documentadas en fuentes muy diversas, las cuales se pueden agrupar en tres apartados:

– Trabajos de campo o voces recogidas, sobre todo con la ayuda de la grabadora en contextos de uso real, y en su mayoría emitidas a través de un canal oral. En algunos casos, estos trabajos han sido publicados, otros permanecen inéditos.

[...]

– Voces recogidas en contexto de uso sin inmediatez comunicativa entre la emisión y la recepción del mensaje, puesto que la mayoría se halla en un soporte gráfico, lo cual supone cierta planificación y elaboración del mensaje.

[...]

– Por último, también se han utilizado, como fuentes de la presente obra, más de cincuenta repertorios lexicográficos, glosarios de revistas o vocabularios³¹

En este caso, y a diferencia de alguno de los diccionarios que hemos considerado, esta obra solo ordena el material de modo semasiológico.

Microestructura

Primer enunciado

Los fraseologismos recogidos en esta obra aparecen en redonda, negrita y en un cuerpo de letra ligeramente inferior al de la entrada. Cabe señalar que el presente catálogo, siguiendo el conocido criterio académico, recoge los fraseologismos en la entrada correspondiente al primer sustantivo, sea o no dicho sustantivo de carácter jergal. En caso de que este sustantivo no sea argótico, el fraseologismo figura inmediatamente después de la entrada y no dentro del artículo, donde aparecen numerados como si de una acepción más del término individual se tratara.

ROSCO

1. m. (estudiantes) Cero en un examen o ejercicio [...]

2. **no comerse (ni) un roscó** *loc.* No conseguir los objetivos previstos, en general, en el ámbito amoroso [...]

cabellera

1. **soltarse** a alguien **la cabellera** *loc.* Perder la vergüenza y timidez y realizar una acción o actividad sin temor a los juicios y opiniones ajenas [...]

2. **tomar la cabellera** a alguien *loc.* Burlarse de alguien [...]

³¹ JULIA SANMARTÍN SÁEZ, *Diccionario de argot*, *op. cit.*, págs. XVI-XVII.

Respecto de la forma en que se lematizan los fraseologismos en el presente repertorio, es oportuno que reproduzcamos las propias palabras de la autora:

En cada entrada, aparecen, en primer lugar, el término simple de uso general en un ámbito coloquial (por supuesto, si es un nombre, primero aparece como adjetivo y luego como sustantivo masculino y después femenino) y su uso o usos en un argot específico; y en segundo lugar se sitúan las locuciones o frases en que se integra la voz; las locuciones, al igual que las diversas acepciones, están numeradas³².

En cuanto a las marcas gramaticales para aludir a los distintos tipos fraseológicos, Sanmartín utiliza dos abreviaturas: loc. (locución, tanto adjetival, nominal como verbal) –ej. Ser un bala perdida, doblar la bisagra, dale que te pego, etc– y fr. (frase) –ej. Que no te enteras, Contreras o ir en el coche de San Fernando, unas veces a pie y otras andando– En este sentido, cabe comentar que la autora no especifica claramente cuáles son las fronteras entre estas modalidades fraseológicas.

Un aspecto novedoso, que introduce cierto componente onomasiológico en el diccionario, es el ámbito de uso, que se explicita después de algunos fraseologismos. Por ejemplo, salir del closet. loc. (homosexuales) o entregar la cuchara. loc. (ciclismo).

Segundo enunciado

En cuanto a las definiciones de los fraseologismos, este diccionario observa escrupulosamente la ley de la sinonimia o de la sustituibilidad, que, como se sabe, es uno de los parámetros metalexigráficos más importantes para determinar el rigor de un repertorio lexicográfico. Asimismo, la fraseología, como las palabras simples, figura a menudo acompañada de ejemplos de uso reales, tanto de procedencia oral como escrita. Tales textos ilustrativos, siempre en cursiva, se introducen en el artículo mediante un pequeño símbolo redondeado que contiene una flecha orientada hacia la derecha. Al final de la consignación del ejemplo figura la fuente de la que procede.

bureo

1. darse un/irse de bureo loc. Ir a pasear, a divertirse. Resulta complejo explicar la etimología de esta palabra [...] → *Casi lo domesticamos, bueno, se domesticó él solo, pues yo creo que sopesó las ventajas de ser un «gato de casa» [...] en combinación con ser un «gato de la calle» o «me voy de bureo siempre que me apetece»...* (blogs.diariovasco.com/).

³² JULIA SANMARTÍN SÁEZ, *Diccionario de argot, op. cit.*, págs. XIX.

7. CONCLUSIONES

- 1^a) No hay diccionarios de argot “puros”, pues la mayoría de ellos recogen palabras o expresiones que pertenecen al estilo informal de habla de la lengua general. En otros términos, casi todos ellos pecan más por exceso que por defecto. Se nota, además, que cuanto menor es el corpus realmente jergal utilizado, más expresiones de la lengua informal general se registran (lo mismo sucede en el léxico simple). Acaso sea la única forma de que estos catálogos tengan un mínimo de extensión y, por tanto, un mínimo de empaque como tales obras de lexicografía. Todo ello es consecuencia de lo limitado que es el número de los centros de interés jergales.
- 2^a) Muchos de estos repertorios, por haber sido elaborados por diletantes de la lexicografía (aunque esta condición parezca más evidente en unos casos que en otros), presentan numerosas fallas desde el punto de vista de la lexicografía y fraseografía modernas³³.
- 3^a) En las definiciones de los fraseologismos jergales, abundan las de carácter sinonímico, ya que esta modalidad de definición se corresponde muy bien con la naturaleza a menudo meramente sustitutoria de las palabras o expresiones jergales por palabras o expresiones comunes. Esta profusión de definiciones sinonímicas es aún más evidente en el vocabulario argótico simple³⁴.
- 4^a) En prácticamente todos ellos la fraseología es abundante, pues la desmotivación léxica que es inherente al significado idiomático (o no composicional) de muchos fraseologismos cuadra muy bien con los intereses crípticos de las jergas.
- 5^a) Todos estos diccionarios, como sucede a menudo en otros repertorios lexicográficos, son tributarios de las obras anteriores del mismo tipo y, por supuesto, de los diccionarios generales. Ello supone que a menudo se repitan tanto las virtudes como, sobre todo, los defectos de esas otras obras³⁵.

³³ En nuestro trabajo “Lexicografía regional y diletantismo: el caso canario” (GONZALO ORTEGA OJEDA, “Lexicografía regional y diletantismo: el caso canario”, en MANUEL ALMEIDA y JOSEFA DORTA (eds.), *Contribuciones al estudio de la lingüística hispánica: homenaje al profesor Ramón Trujillo*, t. II., Ed. Montesinos/Cabildo Insular de Tenerife, Barcelona, 1997, págs. 197-209), proporcionamos una relación de los errores metodológicos en que suelen incurrir los diletantes de la lexicografía dialectal. Esta lista de errores coincide, *grosso modo*, con la que aquí hemos advertido.

³⁴ Así lo señala FÉLIX RODRÍGUEZ GONZÁLEZ en su artículo “Apuntes sobre lexicografía del argot español”, *RFE*, 29 (1999), págs. 455-479, pág. 461).

³⁵ Un hecho que indirectamente demuestra esta circunstancia es que en el prólogo de muchos de ellos se alude al artículo de DÁMASO ALONSO “Para evitar la diversificación de nuestra lengua” (en *Presente y futuro de la lengua española*, 2 vols., Cultura hispánica, Madrid, 1964, t. II, págs. 254-268, pág. 262), donde el autor expresa la necesidad de elaborar repertorios lexicográficos de palabras y expresiones jergales: “Varias veces he insistido (en un docto cuerpo) sobre la necesi-

- 6^a) La densidad de la fraseología registrada en estos siete diccionarios jergales es muy desigual, aunque todos ellos atienden este componente.
- 7^a) Todas las obras lexicográficas de argot consultadas lematizan el material fraseológico según el criterio de la palabra-clave, y solo el Tocho cheli no es del todo consecuente con dicho criterio. El orden puramente alfabético no ha sido contemplado por ninguna de estas obras. Acaso en todo ello quepa apreciar el academicocentrismo o, lo que es igual, la alargada sombra de la RAE y ahora de la ASALE.
- 8^a) Con alguna excepción, la tipografía empleada en casi todas estas obras deja bastante que desear: o se emplea muy poco o se maneja de manera inconsecuente. Se trata de un efecto más del amateurismo lexicográfico, pues todos los que hemos trabajado en la confección de diccionarios sabemos cuán importante es este aspecto.

dad de tratar abiertamente esta cuestión y sin remilgos de pudibundez [...]. No he conseguido vencer el criterio de abstención *pudoris causa*. Creo necesario que alguien haga un estudio serio y documentado, que sería tanto más fértil cuanto más ampliamente se planteara el problema. Porque aquí sí hay problema”.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

DICCIONARIOS

- ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA ESPAÑOLA Y REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la Lengua Española, Espasa, Madrid, 2014, <https://dle.rae.es> [consultado en enero de 2019].
- BESSES, LUIS, Diccionario de argot español (ó lenguaje jergal gitano, delincuente profesional y popular), Sucesores de Manuel Soler Editores, Barcelona, 1906.
- LEÓN, VÍCTOR, Diccionario de argot español (y lenguaje popular), Alianza Editorial, Madrid, 1981.
- MARTÍN, JAIME, Diccionario de expresiones malsonantes del español (léxico descriptivo), Eds. Istmo, Madrid, 1974.
- OLIVER, JUAN MANUEL, Diccionario de argot, Sena, Madrid, 1985.
- RAMONCÍN, El tocho cheli (diccionario de jergas, germanías y jerigonzas), Ediciones Temas de Hoy, Madrid, 1993.
- RUIZ, CIRIACO, Diccionario ejemplificado de argot, Eds. Península, Barcelona, 2001.
- SALILLAS, RAFAEL, El delincuente español. El lenguaje (estudio filológico, psicológico y sociológico), con dos vocabularios jergales, Librería de Victoriano Suárez, Madrid, 1896.
- SANMARTÍN SÁEZ, JULIA, Diccionario de argot, Espasa-Calpe, Madrid, 2006.

FUENTES SECUNDARIAS

- ALONSO, DÁMASO, “Para evitar la diversificación de nuestra lengua”, en Presente y futuro de la lengua española, 2 vols., Cultura hispánica, Madrid, 1964, t. II, págs. 254-268.
- ALVAR EZQUERRA, MANUEL, “La marginación, el argot y sus últimos diccionarios”, en IGNACIO AHUMADA (ed.), Diccionarios y lenguas de especialidad. V Seminario de lexicografía hispánica, Universidad de Jaén, Jaén, 2002, págs. 49-73.
- CASTILLO CARBALLO, M.^a AUXILIADORA, “La producción fraseográfica en su historia”, en Estudios de Lingüística del Español, 38 (2017), págs. 85-106.

- CLAVERÍA, CARLOS, “Argot”, en *Enciclopedia Lingüística Hispánica*, t. II, CSIC, Madrid, 1959, págs. 349-363.
- HAENSCH, GÜNTHER Y CARLOS OMEÑACA, *Los diccionarios del español en el siglo XXI*, Universidad de Salamanca, Salamanca, 2004.
- LÁZARO CARRETER, FERNANDO, “Lenguaje y generaciones”, en *Estudios de lingüística*, Crítica, Barcelona, 1981, págs. 233-251.
- MATEU SERRA, ROSA Y KATERINA VALENTOVÁ, “Pragmática y lexicografía: diccionarios generales y diccionarios de argot”, en NEUS VILA RUBIO (ed.), *De parces y troncos. Nuevos enfoques sobre los argots hispánicos*, Universitat de Lleida, Lleida, 2013, págs. 231-254.
- OLIMPIO DE OLIVEIRA SILVA, M.^a EUGENIA, *Fraseografía teórica y práctica*, Peter Lang, Frankfurt am Main, 2007.
- ORTEGA OJEDA, GONZALO, “Lexicografía regional y diletantismo: el caso canario”, en MANUEL ALMEIDA Y JOSEFA DORTA (eds.), *Contribuciones al estudio de la lingüística hispánica: homenaje al profesor Ramón Trujillo*, t. II., Ed. Montesinos/Cabildo Insular de Tenerife, Barcelona, 1997, págs. 197-209.
- PENADÉS MARTÍNEZ, INMACULADA, *Para un diccionario de locuciones. De la lingüística teórica a la fraseografía práctica*, Madrid, Universidad de Alcalá., Madrid, 2015.
- RODRÍGUEZ DÍEZ, BONIFACIO, “Sobre el estatuto lingüístico de las lenguas especiales”, en *Estudios ofrecidos a Emilio Alarcos Llorach*, IV, Oviedo, 1978, págs. 279-294.
- RODRÍGUEZ DÍEZ, BONIFACIO, “Argot y lenguaje coloquial”, en ANTONIO BRIZ, JOSÉ GÓMEZ, M.^a JOSÉ MARTÍNEZ Y GRUPO VAL.ES.CO. (eds.), *Pragmática y gramática del español hablado. Actas del II Simposio sobre análisis del discurso oral*, Pórtico-Universidad de Valencia, Valencia, 1996, págs. 225-240.
- RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, FÉLIX (ed.), *Comunicación y lenguaje juvenil*, Madrid, Fundamentos, Madrid, 1989.
- RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, FÉLIX, “Apuntes sobre lexicografía del argot español”, *RFE*, 29 (1999), págs. 455-479.
- SALVADOR PLANS, ANTONIO, “Los lenguajes ‘especiales’ y de las minorías en el Siglo de Oro”, en RAFAEL CANO AGUILAR (coord.): *Historia de la lengua española*, Ariel, Barcelona, 2004, págs. 771-797.

